

Card Sorting en el diseño de software: caso de estudio implementado en un sitio web

C. Nava Arteaga^{1*}, P. Quitl González¹, M. Herrera Hernández², E. Rosario Ruiz², S. San Juan Escalona³.

¹Depto. de Sistemas y Computación, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 Núm. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

²Depto. de Ciencias Básicas, Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 Núm. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

³Depto. de Sistemas y Computación, Estudiante de Ing. En sistemas computacionales del Tecnológico Nacional de México/I.T. Orizaba, Av. Ote. 9 Núm. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México.

*cnavaa@orizaba.tecnm.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

En este trabajo se presenta una propuesta metodológica implementando la herramienta de Card Sorting en la asignatura de Ingeniería de Software que se imparte en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el TECNM campus Orizaba y los resultados obtenidos.

Se describe la aplicación Web que se diseñó y el análisis de resultados de la prueba de Card Sorting cerrado utilizando el software Optimal Sort, pensando en un diseño de software centrado en el usuario, logrando el contenido de la definición de la arquitectura de información de la aplicación Web para el Spa Vita In Rosa. Demostrando con ello la importancia de aplicar la herramienta de Card Sorting en la asignatura.

Palabras clave: Card Sorting, DCU, Tarjetas, Categorías.

Abstract

In this work a methodological proposal is presented implementing the Card Sorting tool in the Software Engineering course taught in the Computer Systems Engineering career at the TECNM Orizaba campus and the results obtained.

It describes the Web application that was designed and the analysis of the closed Card Sorting test results using the Optimal Sort software, thinking of a user-centered software design, achieving the content of the definition of the information architecture of the Web application for the Vita In Rosa Spa.

Demonstrating the importance of applying the Card Sorting tool in the subject.

Key words: Card Sorting, DCU, Cards, Categories.

Introducción

La experiencia a lo largo de varios semestres atrás en la impartición de la asignatura de Ingeniería de Software impartida en el 6 semestre para la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales en el Tecnológico Nacional de México (TECNM) campus Orizaba, nos lleva a ofrecer y proponer el siguiente trabajo realizado en el diseño una aplicación Web.

Solo desde la reflexión colectiva y analizada, desde la construcción del conocimiento se puede ir dando respuesta a demandas educativas.

La competencia número 2 de la asignatura antes mencionada se denomina: Diseño y contiene los siguientes temas y subtemas, 2.1 Diseño de procesos propuestos, 2.2 Diseño arquitectónico, 2.3 Diseño de datos, 2.4 Diseño de interfaz de usuario; siendo la competencia específica de la unidad: Aplicar modelos, técnicas y herramientas para la etapa de diseño del software.

Antes bien como se puede observar no específica de manera explícita aplicar el Card Sorting como herramienta para encontrar y diseñar patrones en la forma en que los usuarios esperan visualizar el contenido o funciones

dentro de una aplicación Web. Sin embargo aun cuando no es parte manifiesta de la competencia en el semestre enero-junio 2020 se aplicó la técnica del Card Sorting en el subtema 2.4 Diseño de interfaz de usuario obteniendo resultados favorable. En este artículo se desarrolla una propuesta metodológica para implementar el Card Sorting en la asignatura de Ingeniería de Software y los resultados obtenidos.

Al momento de clasificar y organizar contenidos o funcionalidades en un producto de software surgen dudas como por ejemplo que la arquitectura de información se adapte al modelo mental de los usuarios, y por tanto les permita una intuitiva y eficiente recuperación de información y navegación, todo esto no es una tarea fácil, especialmente cuando el producto da acceso a un gran volumen de contenidos; una técnica que facilita esta tarea organizativa es la conocida como Card Sorting o agrupación de tarjetas.

El Card Sorting es un método fiable, para encontrar patrones en la forma en que los usuarios esperan encontrar el contenido o funcionalidad [1]. Es una técnica de organización de contenidos centrada en el usuario que persigue incrementar la usabilidad de un software, obteniendo los patrones o modelos mentales de los usuarios que participan en el test [2].

Además es de gran utilidad para el diseño y construcción de sitios web dado que permite descubrir la organización de la información más adecuada, tanto para estructurar un menú de navegación como para entender dónde los usuarios irían a buscar la información en un catálogo de productos. También permite validar la terminología usada en las opciones de menú y agrupaciones o definirla desde cero. [2].

La usabilidad, o calidad de uso significa facilidad de uso. El objetivo principal del diseño centrado en el usuario (DCU) es obtener productos más usables. En otras palabras, la usabilidad representa el qué, mientras que el DCU representa el cómo [3].

El DCU involucra al usuario en todas las fases a lo largo en que se desarrolla un producto de software, desde su conceptualización hasta su evaluación, incluyendo, en muchos casos, su desarrollo. El objetivo del diseño centrado en el usuario es la creación de productos que los usuarios encuentren útiles y usables; es decir, que satisfagan sus necesidades teniendo en cuenta sus características. [4].

El Card Sorting se puede realizar de forma manual o automática. En el primer caso se cita a los participantes en un espacio adecuado, y se les presenta una serie de tarjetas en papel que deben agrupar en función de la similitud temática de los conceptos representados en cada una.

Para realizar la prueba de forma automática actualmente existen diversas aplicaciones y servicios web especializados como Optimal Sort.

En ambos casos los participantes de la prueba deben ser previamente seleccionados y tener un perfil representativo de los usuarios finales del sitio web. Estos participantes deben organizar y agrupar una serie de tarjetas en grupos previamente determinados y rotulados (Card Sorting cerrado), o libremente, en tantos grupos como cada usuario estime oportuno (Card Sorting abierto) [5].

Metodología

Caso de estudio

Aplicación Web para la optimización de gestión de citas y ventas de productos para el Spa Vita In Rosa ubicado en la ciudad de Córdoba, Veracruz. La aplicación Web está enfocada tanto a los empleados del Spa como a los clientes del mismo, esta será útil para la mejora del servicio a los clientes, la gestión de las citas y ventas de los productos. En la aplicación Web un cliente se podrá registrar e iniciar sesión, podrá encontrar un apartado para las citas (Agendar, modificar y eliminar una cita), un catálogo de productos, un carrito de compras y de parte de la gestión se podrá encontrar una lista de clientes, lista de ventas, y una sección para los productos (eliminar, modificar y eliminar un producto), e imprimir comprobante del pago realizado.

Muestra

En su estudio acerca de cuántos participantes son necesarios para realizar una prueba de Card Sorting Tullis y Wood, concluyen que se obtienen estructuras y agrupaciones razonables si ésta se hace con un grupo de 20 a 30 personas [6].

Por tanto, para la realización de la prueba de Card Sorting realizada para este estudio, se escogieron 20 personas (10 hombres y 10 mujeres) por ser usuarios y diseñadores de aplicaciones web.

Tras el proceso de planificación, se determinó realizar una prueba de Card Sorting cerrado con el fin de validar una propuesta de reorganización de la estructura y rotulación del sitio Web.

Se utilizaron 6 categorías y 21 tarjetas principales en las que se debían agrupar dichas tarjetas.

Quedando como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Tarjetas y categorías establecidas para el Spa Vita In Rosa.

Tarjetas		Categorías
Cuidado de cabello	Cerrar Sesión	Catálogo de Productos
Cuidado de piel	Configuración	Vita in Rosa
Productos manos y pies	Lista Clientes	Mis Productos
Carrito	Historial de Ventas	Citas
Mis compras	Citas del día	Cuenta
Lista de deseos	Citas de la semana	Quienes Somos
Mis citas	Agregar Producto	
Agendar Cita	Modificar Producto	
Registrarme	Eliminar Productos	
Iniciar Sesión	Ver catálogo de productos	
	Imprimir Comprobante	

Herramienta de software utilizada para realizar el Card Sorting

Se decidió utilizar OptimalSort para llevar a cabo el Card Sorting ya que esta es una herramienta para realizar pruebas de clasificación de tarjetas en línea y determinar qué categorías deberían aparecer en un menú y qué opciones deben estar disponibles dentro de cada categoría. OptimalSort ayuda a establecer en forma sencilla la recopilación de datos que sirvan de base para un diseño de la estructura organizativa de un sitio Web, además está disponible en planos gratuitos y de pago.

Resultados y discusión

En la Figura 1 se presenta el lanzamiento del Card Sorting a las personas que participaron en la organización de las tarjetas por categorías previamente definidas.

En la columna de la izquierda se observan las tarjetas y al centro se observan las categorías.

Figura 1. Lanzamiento y presentación y del Card Sorting.

Una vez organizadas las tarjetas se obtuvo los resultados de cómo estas fueron agrupadas por los participantes, obteniendo información fidedigna, la manera en que quedó la organización del Card Sorting se visualiza la Figura 2.

Figura 2. Resultados de la organización del Card Sorting.

En la tabla 2 se muestra un ejemplo de los resultados arrojados por el software OptimalSort con la frecuencia de agrupación, además, se presenta el nombre de la tarjeta, el número de agrupaciones, el porcentaje de agrupación y la valoración de la agrupación.

Tabla 2. Resultados arrojados por el software OptimalSort de las tarjetas y categorías establecidas para el Spa Vita In Rosa.

participant	login entry	card index	card label	category	lab complete	comment	start time	finish time	sorted position
2		8	Agendar Cit	unsorted	1	de relevancia el card sorting	2020-03-06	2020-03-06	3
2		7	Mis citas	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	1
2		5	Mis compra	unsorted	1	Muy interesante el card sorting	2020-03-06	2020-03-06	2
2		12	Configuraci	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	3
2		4	Carrito	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	4
2		11	Cerrar Sesi	unsorted	1	muy divertido y facil acomodar las tarjetas	2020-03-06	2020-03-06	3
2		1	Cuidado de	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	2
2		10	Iniciar Sesi	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	2
2		9	Registarme	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	2
2		6	Lista de des	unsorted	1		2020-03-06	2020-03-06	2
2		3	Productos n	Catalogo de	1		2020-03-06	2020-03-06	1
2		2	Cuidado de	Vita In Rosa	1		2020-03-06	2020-03-06	1
3		9	Registarme	Cuenta	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	1
3		8	Agendar Cit	Citas	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	1
3		7	Mis citas	Citas	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	2
3		10	Iniciar Sesi	Vita In Rosa	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	1
3		11	Cerrar Sesi	Vita In Rosa	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	2
3		12	Configuraci	Vita In Rosa	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	3
3		6	Lista de des	Mis Produc	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	1
3		3	Productos n	Catalogo de	1	Excelente!!!Profesora Concepción Nava	2020-03-08	2020-03-08	1

Para un mejor entendimiento y comprensión de los resultados se muestra en la Tabla 3 un resumen del total de los datos obtenidos.

Tabla 3 resumen del total de los datos obtenidos.

Categorías	Tarjeta	Frecuencia
Vita in Rosa	Iniciar Sesión	10
	Cerrar Sesión	11
	Configuración	12
	Cuidado de cabello	1
	Cuidado de piel	2
	Productos manos y pies	3
Catálogo de Productos	Agregar Producto	15
	Modificar Producto	17
	Eliminar Productos	20
	Ver catálogo de productos	20
Mis Productos	Carrito	4
	Mis compras	5
	Lista de deseos	6
	Imprimir Comprobante	10
Citas	Agendar Cita	8
	Registarme	9
	Mis citas	7
	Citas del día	9
	Citas de la semana	8
Cuenta	Lista Clientes	8
	Historial de Ventas	10
Quienes Somos		20

Por último se le presentó al cliente el diseño realizado a partir de los datos obtenidos quedando parte del diseño como se muestra en la Figura 3, logrando con ello la satisfacción del cliente y de los usuarios de la aplicación.

Figura 3. Diseño del software del Spa Vita in Rosa.

Trabajo a futuro

Implementar la técnica del Card sorting en las materias Desarrollo de Software y Metodologías Emergentes para la Web que se imparten en la carrera de Ingeniería en sistemas computacionales del TECNM campus Orizaba y evaluar los resultados didácticos obtenidos en dichas asignaturas.

Conclusiones

Se ha presentado la importancia y una metodología para implementar Card Sorting como herramienta de diseño centrado en el usuario en la asignatura de Ingeniería de software siendo de gran utilidad para que los diseñadores de software tengan un acercamiento a los modelos mentales en la organización de información de los usuarios de un sitio web.

Es necesario destacar el valor de la información cualitativa que se obtiene durante el lanzamiento del Card Sorting para la toma de decisiones en lo que se refiere a la estructura final de la organización de contenidos en una aplicación web, como se ha podido comprobar en el análisis de los datos obtenidos para la aplicación Web para la optimización de gestión de citas y ventas de productos para el Spa Vita In Rosa logrando la satisfacción del alumnado, cliente y usuarios.

Se reconoce la importancia de utilizar software especializado como Optimal Sort para realizar Card Sorting logrando el diseño de las aplicaciones Web, estableciendo en forma sencilla y espontánea la recopilación de datos que sirven de base para un diseño de la estructura organizativa de un sitio Web.

Finalmente se presenta una opinión realizada por un equipo de trabajo formado por alumnos de la materia de Ingeniería de Software como resultado del trabajo realizado: "Realizar un Card Sorting es realmente de mucha

ayuda al realizar un proyecto de software Web, porque permite observar la forma en la que se va a estructurar la aplicación desde el punto de vista de los usuarios y con ello hacer una mejor fase de diseño, que este más apegada a los requisitos del usuario”.

Referencias

- [1] D. Spencer and T. Warfel, "Card sorting: a definitive guide," *The Internet and Higher Education*, vol. 24, pp. 26-34, 2014.
- [2] H. Montero, M. Fernández, and M. Rodríguez, "Arquitectura de la Información en los entornos virtuales de aprendizaje. Aplicación de la técnica Card Sorting y análisis cuantitativo de los resultados". *El Profesional de la Información*, marzo-abril, versión 13, número 2, 2004.
- [3] H. Montero, M. Fernández, and F. J. "Card Sorting: Técnica de categorización de contenidos,". En: *No Solo Usabilidad*, nº 3, ISSN 1886-8592, 2004.
- [4] C. Abras, D. Maloney-Krichmar and J. Preece, "User-centered design". En: *Encyclopedia of human computer interaction*. W. Bainbridge (eds.). Thousand Oaks: Sage Publications, 2009
- [5] L. Rosenfeld and P. Morville, "Information architecture for the World Wide Web". O'Reilly & Associates. Tercera edición, 2016
- [6] T. Tullis and L. Wood, "How Many Users Are Enough for a Card-Sorting Study?" L. Minneapolis, MN, June 7-11, 2014.